

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENFRENTAMENTO AOS DESAFIOS DO CAPITALOCENO

Adriana de Souza Lima¹

Janete Bolite-Frant²

Resumo: A Educação Financeira que vem se propagando nas escolas é uma espécie de formação acrítica, de viés neoliberal e distanciada dos desafios do Capitaloceno. Figurando entre os grandes desafios, temos a exploração e a precarização laboral que vêm empurrando milhões de trabalhadores para a informalidade. Tendo em vista esse contexto, apresentamos este trabalho cujo objetivo é descrever as atividades produzidas para uma Oficina de Precificação, realizada com alunos do Curso de Confeitaria de uma instituição localizada na cidade do Rio de Janeiro. A realização da oficina, que foi implementada considerando-se os pressupostos da Educação Matemática Crítica (SKOVSMOSE, 2014) e da insubordinação criativa (D'AMBROSIO; LOPES, 2015), demonstrou ser possível transgredir a proposta oficial e contribuir para a construção de uma Educação Financeira nas escolas que apoie a população mais vulnerável no enfrentamento aos desafios do Capitaloceno.

Palavras-chave: Educação Financeira. Capitaloceno. Educação Matemática Crítica. Insubordinação Criativa.

1. INTRODUÇÃO

Em função das profundas transformações observadas no planeta, surge a proposta do Antropoceno, uma Época marcada pela centralidade da atuação humana, que estaria interferindo no funcionamento do sistema Terra (LIMA, 2021). Para Andreas Malm (2015), essa nova Época deveria se chamar Capitaloceno, pois seria o sistema capitalista, e um restrito grupo de humanos, os responsáveis pelos danos ambientais, e não, toda a humanidade.

Um dos fenômenos observados no Capitaloceno é a crescente financeirização do sistema que estimula a redução de gastos com encargos trabalhistas, aumentando o ciclo de exploração e de precarização laboral, que empurra um enorme contingente de trabalhadores para a informalidade. É nesse cenário de precariedade, que começa a se propagar uma Educação Financeira que desconsidera as condições de vida da população vulnerabilizada e busca adaptar os indivíduos ao modo de vida neoliberal (SARAIVA, 2017; LIMA; BOLITE-FRANT, 2020). Idealizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Educação Financeira foi inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como resultado dos esforços da

¹ Doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEMAT/UFRJ)

² Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEMAT/UFRJ)

Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), lançada pelo governo brasileiro em 2010.

Segundo o estudo *Retrato do Trabalho Informal no Brasil* (VAHDAT *et al.*, 2022), há 32,5 milhões de trabalhadores informais no país. Entre eles, 60,5% sobrevivem de trabalhos pontuais e temporários (*bicos*), pelos quais precisam saber cobrar. O preço de serviços e produtos é um elemento central do sistema capitalista, mas a precificação não é um conhecimento amplamente disponível e acessível para todos os cidadãos.

No sentido de contribuir para a construção de uma Educação Financeira que considere os anseios e necessidades das camadas mais desfavorecidas da população, implementamos uma Oficina de Precificação pensada para estudantes de um Curso de Confeitaria de uma unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), considerando-se as premissas da Educação Matemática Crítica (EMC) e da insubordinação criativa.

Com o objetivo de descrever as atividades produzidas para uma Oficina de Precificação, o presente trabalho está dividido em mais três partes, além desta introdução. Na sequência apresentamos os pressupostos teóricos, a estrutura da oficina implementada e finalizamos com algumas considerações.

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

A EMC expressa as preocupações em torno da Educação Matemática e dos usos do conhecimento matemático (SKOVSMOSE, 2014). Alinhado a essas preocupações, o conceito de insubordinação criativa propõe que os educadores matemáticos busquem abordagens que se aproximem das realidades socioculturais e políticas dos alunos e que transcendam a mera transferência de habilidades técnicas (D'AMBROSIO, LOPES, 2015).

Na contramão dessas preocupações, surge uma Educação Financeira que atende aos interesses da lógica neoliberal, uma espécie de formação acrítica e distanciada dos desafios do Capitaloceno. Se por um lado temos o aumento da população em condição de informalidade ou formalidade frágil, decorrente do avanço das ações neoliberais de retirada de direitos e redução com gastos trabalhistas; por outro, temos a mesma lógica neoliberal atuando por meio de uma Educação Financeira que propaga orientações que contribuem para que “o discurso mercadológico seja naturalizado e aceito sem resistência” (LIMA; BOLITE-FRANT, 2020, p. 6).

Ao considerar as premissas da EMC e da insubordinação criativa, a Educação Financeira

pode se distanciar de orientações formatadoras e ainda ser pensada como um espaço de transformação, buscando promover: i) uma ruptura com as práticas pedagógicas convencionais e as orientações institucionais; ii) a ênfase na reflexão crítica por meio do diálogo, para a formação de cidadãos críticos, solidários e éticos que usem a Matemática como ferramenta para justiça social; iii) a integração de diferentes perspectivas interdisciplinares; e iv) a promoção de trabalhos colaborativos entre educadores, pesquisadores e alunos (D'AMBROSIO, LOPES, 2015; SKOVSMOSE, 2014).

O cenário para investigação – ambiente de aprendizagem capaz de propiciar um trabalho investigativo - se apresenta como alternativa às listas de exercícios e pode ser um terreno fértil para o desenvolvimento das premissas supracitadas. Skovsmose (Quadro 1) nos sugere alguns ambientes de aprendizagem: (1) e (2) se referem à matemática pura, (3) e (4) à semirrealidade (atividades artificiais que se aproximam da realidade) e, (5) e (6) ao mundo real.

Ao apresentar esses ambientes, Skovsmose não pretende fornecer um rol fechado, mas nos indicar possibilidades e alternativas para que um trabalho cooperativo possa acontecer em sala de aula. Adotar os cenários para investigação não significa abolir os outros ambientes, mas abrir-se a uma multiplicidade de processos, uma vez que “é importante que os alunos e professores, juntos, achem seus percursos entre os diferentes ambientes de aprendizagem” (SKOVSMOSE, 2000, p.14).

Quadro 1 - Ambientes de aprendizagem

	Lista de Exercícios	Cenários para investigação
Referências à matemática pura	(1)	(2)
Referências a uma semirrealidade	(3)	(4)
Referências à vida real	(5)	(6)

Fonte: Skovsmose, 2014, p. 54.

Contudo, adotar os cenários para investigação com referência à vida real pode nos permitir “assumir uma concepção de Educação que vise formar para a autonomia, capacitando os educandos a problematizarem o presente com vistas à construção de um futuro” (D'AMBROSIO, LOPES, 2015, p. 14-15). De tal modo que os desafios coletivos dos estudantes possam ser identificados e discutidos em sala de aula, no contexto de uma Educação Financeira que possa “apoiar alunos no enfrentamento da vida econômica” e estimular “a imaginação de possíveis alternativas para o

que está ocorrendo” (SKOVSMOSE, 2014, n.p.).

Considerando tais pressupostos, implementamos a oficina, descrita a seguir, baseada em cenários que propiciassem o diálogo, a reflexão e a investigação de um tema com referência à vida real (SKOVSMOSE, 2014): a precificação de produtos de Confeitaria.

3. A OFICINA DE PRECIFICAÇÃO

O primeiro desafio para estruturar a oficina foi encontrar conteúdos sobre precificação que fossem confiáveis. Vencido esse momento, o segundo desafio foi transformar alguns malabarismos matemáticos (conversões de unidade, arredondamentos, porcentagem, unidade de tempo etc.) em situações didáticas compreensíveis. E por fim, delineado o método, precisávamos encontrar formas de estruturá-lo de modo conciso, sendo o mais explícito e descomplicado possível, para que fosse acessível a um maior número de pessoas.

Na Oficina de Precificação foi trabalhado um mesmo método de precificação por três meios diferentes: Dia 1 – tabelas impressas; Dia 2 - planilha virtual; Dia 3 - aplicativo. Aconteceram três edições da oficina e cada edição foi realizada em três dias consecutivos, com uma hora diária de duração, para um total de 13 alunos (onze mulheres e dois homens, entre 18 e 56 anos), do Curso de Confeitaria de uma unidade da Faetec, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Figura 1 – Fichas de cálculo: custos fixos, mão de obra e serviço

Aportes	
Custos fixos*	Gastos
Energia (luz)	
Gás	
Telefones+internet	
TOTAL	

Divida o TOTAL por 9600 = ÷ 9600 = _____

TOTAL

Enquanto você trabalha, esse é o valor do **GASTO POR MINUTO**.

*Outros custos fixos: água, aluguel, condomínio, plano de saúde, ...
(Trabalho: 8 horas por dia, 20 dias por mês = 8 x 60 x 20 = 9600 minutos.)

Mão de obra

Qual será o seu "salário" (pró-labore)?

Divida o "salário" por 9600 = ÷ 9600 = _____

"salário"

Esse é o preço de cada minuto do seu trabalho, da **MÃO DE OBRA**.

SERVIÇO

(Somar o Gasto por minuto com a Mão de obra)

GASTO POR MINUTO + MÃO DE OBRA = _____

Esse é o preço do seu **SERVIÇO** por minuto.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2023.

Para o primeiro dia de atividade, utilizamos uma planilha manual, desenvolvida no formato de tabelas, impressas em papel, e que requeriam seu preenchimento por meio de cálculos de Matemática básica (Figuras 1 a 3). O uso da calculadora era livre e, para fins de precificação, foi

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos brevemente o material utilizado durante uma Oficina de Precificação, implementado sob as perspectivas da EMC e da insubordinação criativa, considerando-se o contexto do Capitaloceno. Tendo-se em vista as restrições de algumas pessoas, em relação à tecnologia ou ao papel, apresentamos três diferentes formas para o mesmo método. A experiência mostrou que foi uma decisão acertada, pois foi bem aceita pelos participantes. Todos os estudantes declararam que o método os atendia. Para os meios virtuais, o que mais agradou foram a rapidez para precificar e a facilidade para simulações. Já para o meio impresso, compreender as etapas do processo e a possibilidade de fazer alterações customizadas foram as principais vantagens apontadas.

A precificação de bens e serviços é um tipo de conhecimento que se utiliza do conhecimento matemático escolar, mas nem sempre é acessível a todas as camadas da população. A Educação Financeira, que precisamos construir, deve dar acesso a esse tipo de conhecimento, necessário para os momentos de incerteza e fragilidade, para apoiar cidadãos vulneráveis em seus desafios sociais e econômicos no Capitaloceno. Como educadores, podemos contribuir para uma sociedade mais justa e equitativa, apropriando-nos didaticamente desses conhecimentos, democratizando-os. Entretanto, mais que um ato de subversão responsável, precisamos adentrar ao campo da radicalidade, em um movimento de transgressão dessa Educação Financeira que está posta, institucionalizada (LIMA; BOLITE- FRANT, 2020).

Ao considerar as premissas da EMC e da insubordinação criativa (diálogo, reflexão crítica, trabalho colaborativo, justiça social, ética etc.), a Educação Financeira pode ser um espaço de transformação e contribuir para a formação de cidadãos críticos que problematizem o presente, voltados para o futuro (D'AMBROSIO, LOPES, 2015; SKOVSMOSE, 2014). Para que, ao compreenderem a produção de desigualdades e ao identificarem injustiças, possam ser agentes da mudança, não aceitando passivamente situações de opressão e exploração.

REFERÊNCIAS

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**, Rio Claro, SP, v. 29, n. 51, abr. 2015.

LIMA, A. S. Educação Financeira no Antropoceno. **EM TEIA**, v.12, n. 2, 2021.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

LIMA, A. S.; BOLITE FRANT, J. Literacia Financeira no PISA: uma estratégia neoliberal em larga escala. In: IX Seminário de Pesquisa em Educação Matemática do Rio de Janeiro, IX SPEM, Edição Virtual, dezembro 2020. **Anais IX SPEM**, Rio de Janeiro: SBEM-RJ, 2020.

MALM, A. The Anthropocene myth. **Jacobin Magazine**, v. 30, março 2015.

SARAIVA, K. Os sujeitos endividados e a Educação Financeira. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, v. 33, n. 66, p. 157-173, out./dez. 2017.

SKOVSMOSE, O. **Um convite à Educação Matemática Crítica**. Campinas: Papyrus, 2014.
SKOVSMOSE, O. Cenários para Investigação. **Bolema**, n. 14, p. 66-91, 2000.

VAHDAT, V. S.; BORSARI, P. R.; LEMOS, P. R.; RIBEIRO, F. F.; BENATTI, G. S. S.; CAVALCANTE FILHO, P. G.; FARIAS, B. G. **Retrato do Trabalho Informal no Brasil: desafios e caminhos de solução**. São Paulo: Fundação Arymax, B3 Social, Instituto Veredas. 2022.